

MIKRO ELEKTR TARMOG`INI MODELLASHTIRISH

Nurmuxammedov Minxojiddin Muslixiddin o`g`li

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti

MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004304>

Annotatsiya. Maqolada biz avtonim mikro elektr tarmog`i va uni modelashtirishni ko`rib chiqamiz, biz o`rgangan mikro elektr tarmog`imiz quyosh elektr satnsiyasidan iborat bo`lganligi uchun birinchi navbatda quyosh elektr satnsiyasi umumiy modelashtirishini keyin esa invertorni modelashtirishni ko`rib chiqamiz. Invertorni modelashtirish orqali biz quyosh elektr stansiyasida quvvatlarni inverter orqali nazorat qilishimiz va boshqarishimiz mumkin.

Kalit so`zlar: Mikro elektr tarmoq, avtonom, inverter, modelashtirish, maksimal quvvat nuqtasi, faol quvvat, reaktiv quvvat, aloqa, AC-DC konvertor.

Abstract. In the article, we will consider the autonomous micro-grid and its modernization, since the micro-grid we have studied consists of a solar power plant, we will consider the modeling of the general queue solar power plant and then the modeling of the inverter. By modeling the inverter, we can monitor and control the power in the solar power plant through the inverter.

Key words: Micro electric grid, autonomous, inverter, modeling, maximum power, active power, reactive power, communication, AC-DC converter.

I. Kirish

Mikro elektr tarmoqlarning o`ziga xos xususiyati shundaki, u tarmoqqa ulangan yoki orol (avtonom) rejimda ishlashi mumkin. Odatda, mikrotarmoq tarmoqqa ulangan rejimda ishlaganda mikro manbalar doimiy quvvat manbalari vazifasini bajaradi, ya`ni ular tarmoqqa talab qilinadigan quvvatni kiritish uchun boshqariladi. Avtonom rejimda mikro manbalar kuchlanish va chastotani ruxsat etilgan chegaralarda saqlab, mahalliy yuklarga zarur bo`lgan barcha quvvatni ta`minlash uchun nazorat qilinadi. Mikrogridning avtonom ishlashi quyidagi ikkita sababdan biriga ko`ra boshlanishi mumkin. Birinchidan, texnik xizmat ko`rsatish yoki iqtisodiy sabablarga ko`ra oldindan rejalashtirilgan orollar tufayli. Bozor kon`yunkturasiga qarab, mikrogrid egasi avtonom va tarmoqqa ulangan rejimlarni tanlashi mumkin. Ikkinchidan, tarmoqdagi nosozlik tufayli asosiy tarmoqning ishlamay qolishi sababli rejalashtirilmagan orolga tushishiⁱ.

Avtonom mikro elektr tarmog`i (mikrogrid) deyilganda biz umumiy tarmoqdan holi tarzda ishlovchi, qayta tiklanuvchi energiya manbaalari va quvvatni zahiralovchi (akumlyatorlar) uskunalardan iborat mustaqil OFF GRID tizimida ishlovchi tizimni tushinamiz.

1 – rasm. Avtonom mikroelektr tarmog`i.

Avtonom ishlash mikro elektr tarmoqni uzib qo`yadigan izolyatsiyalash kalitini (2 -rasmda ko`rsatilgan) ochish orqali amalga oshiriladi. Mikro elektr tarmog`i ajratilgandan so`ng, tizimni oziqlantiruvchi mikro manbalar quvvatni taqsimlashda kuchlanish va chastotani saqlash uchun javobgardir. Avtonom ish paytida inverterlarning ortiqcha yuklanishiga yo`l qo`ymaslik kerak, shuning uchun yukdagi o`zgarishlar inverterlar tomonidan oldindan belgilangan tartibda olinishini ta`minlash ham muhimdir. Aloqa aloqasiga asoslangan boshqaruv usullari, masalan, master-slave yondashuvi, mikro manbalar umumiy avtobusga ulangan yoki yaqin joyda joylashgan tizimlarda moslashtirilishi mumkin. Biroq, aloqa aloqasi tizimni qimmatroq va kamroq ishonchli qiladiⁱⁱ. Bundan tashqari, odatdagi mikro elektr tarmoqda mikro manbalar bir-biridan uzoqda joylashgan bo`lishi mumkin, bu esa aloqa aloqasini kamroq jalb qiladi. Qimmatbaho aloqa vositalarini talab qilmaydigan mahalliy o`lchovlarga asoslangan nazorat qilish usullari taklif qilingan. Ushbu maqolada keyingi usul qabul qilinadi.

2 – rasm. Inverterga asoslangan mikro elektr tarmoqning tipik tuzilishi.

Maqolada keltirilgan modellashtirish yondashuvi butun tizimni uchta asosiy kichik modulga ajratadi; inverter, tarmoq va yuklar (2 -rasm). Har bir inverter o`zining shaxsiy mos yozuvlar tizimida modellashtirilgan bo`lib, uning aylanish chastotasi mahalliy quvvat taqsimoti boshqaruvchisi tomonidan o`rnatiladi. Inverter modeli quvvat almashish boshqaruvchisi dinamikasini, chiqish filtri dinamikasini, ulash induktori dinamikasini va kuchlanish va oqim boshqaruvchisi dinamikasini o`z ichiga oladi. Ushbu oxirgi element eng yuqori va yengil yuk sharoitida va yukning katta o`zgarishlarida ko`rinadigan yuqori chastotali dinamikani taqdim etadiⁱⁱⁱ.

Avtonom mikro elektr tarmog`ini modellashtirish uchun tanlangan obyektida qanday qayta taqsimlangan energiya manbalari borligi va mikroelektr tarmoqning arxitekturasi haqida ma`lumotlarga ega bo`lish kerak.

Bizning tanlangan obyektimizda quyosh elektr stansiyasi mavjud bo`lib, shundan kelib chiqqan holda quyosh paneli, uning inverteri va yuklarning modellashtirishini ko`rib chiqamiz.

II. Quyosh elektr stansiyasini modellashtirish.

Butun dunyoda quyosh panellari materiallarining bir nechta turlari qo`llanilmoqda, ammo bugungi kunda kremniy o`zining moslashuvchanligi va yorug`likni singdirishi tufayli, quyosh batareyalarida qo`llaniladigan yuqori materialdir.

3 – rasm. Quyosh panelining blok digrammasi.

DC-DC konvertoridan foydalanib, Fotovoltaik massivning chiqish quvvatini maksimal quvvat nuqtasi kuzatuvchisi (MPPT) real vaqtda boshqarishi mumkin. Maksimal quvvat nuqtasi (MPP) quyosh radiatsiyasi va xona haroratining o`zgarishiga bog`liq. Incremental Conductance (INC) algoritmda quyosh paneli o`tkazuvchanligining qaror qilingan bosqichma-bosqich o`zgarishi o`lchanadi va keyin I/U nisbati sifatida tanilgan tezkor o`tkazuvchanlikni farqlaydi. Taqqoslangandan so'ng, MPP ga nisbatan oqim (I) va kuchlanish (U) ning holati o`zgaradi^{iv}.

III. Inverter asosidagi mikrotarmoqlarni modellashtirish.

O`zgaruvchan tok mikrotarmoqlari fazoviy jihatdan kichik energiya tizimi bo`lib, uning asosiy komponentlari qayta tiklanadigan DG birliklari, yuklar va o`zgaruvchan tok uzatish liniyalari va transformatorlar tarmog`i orqali o`zaro bog`langan energiya saqlash elementlari hisoblanadi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan DG va saqlash qurilmalarining aksariyati inverterlar orqali tarmoqqa ulanadi. Natijada, chastota yoki kuchlanishni boshqarish kabi asosiy tarmoqni boshqarish harakatlari inverter interfeysli birliklar tomonidan bajarilishi kerak. Bu fakt an'anaviy energiya tizimlarining ishlashidan tubdan farq qiladi, bu yerda asosan SG birliklari tarmoqni boshqarish uchun javobgardir. Shuning uchun va SGIarni modellashtirish adabiyotda yaxshi yoritilgan mavzu bo'lganligi sababli^v, biz quyida sof inverter interfeysli DG va saqlash birliklari bo'lgan mikro elektr tarmoqlarga e'tibor qaratamiz. Bundan tashqari, SG-ga asoslangan birliklarni keyinchalik taqdim etilgan mikrogrid modeliga kiritish oson. Shuning uchun, ushbu mavzu mikrogriddagi inverterni modellashtirishga bag'ishlangan. Inverterni asosiy funksionalligi 4-rasmda ko'rsatilgan. inverterlarning asosiy elementlari quvvatli yarimo'tkazgichli qurilmalardir^{vi-vii}.

4 – rasm. DC / AC inverteri tomonidan DC-AC kuchlanish konvertatsiyasining sxematik ko'rinishi.

Eslatib o'tamiz, inverterlar mikrogridlarning asosiy komponentlari hisoblanadi. Shuning uchun, ushbu bo'lim mikro elektr tarmoqdagi inverterni modellashtirishga bag'ishlangan. Inverterni asosiy funktsionalligi 4-rasmda ko'rsatilgan. inverterlarning asosiy elementlari quvvatli yarim o'tkazgichli qurilmalardir. Izolyatsiya qilingan bipolyar tranzistorlar (IGBT) va antiparallel diodlar bilan qurilgan ikki darajali uch fazali invertorning elektr davrining namunaviy asosiy apparat topologiyasi 5-rasmda ko'rsatilgan. DC dan AC ga o'tkazish jarayoni odatda sozlash orqali amalga oshiriladi. tranzistorlarni yoqish va o'chirish vaqtlari. Ushbu yoqish va o'chirish vaqti ketma-ketliklari odatda impuls-kenglik modulyatsiya kabi modulyatsiya texnikasi orqali aniqlanadi^{viii}. AC to'lqin shakli sifatini yaxshilash uchun, masalan, garmonikani boshqarish uchun kaskadli boshqaruv sxemasi qo'llaniladi.

Izolyatsiya qilingan bipolyar tranzistorlar (IGBT) va antiparallel diodlar bilan qurilgan ikki darajali uch fazali invertorning elektr davrining namunaviy asosiy apparat topologiyasi 5-rasmda ko'rsatilgan. DC dan AC ga o'tkazish jarayoni odatda sozlash orqali amalga oshiriladi. Tranzistorlarni yoqish va o'chirish vaqtlari. Ushbu yoqish va o'chirish vaqti ketma-ketliklari odatda impuls-kenglik modulyatsiya kabi modulyatsiya texnikasi orqali aniqlanadi.

5 – rasm. DCni uch fazali AC kuchlanishga aylantirish uchun LC chiqish filtrlı ikki darajali uch fazali inverterning odatiy sxemasi.

Invertorda hosil bo'lgan AC signali odatda LC (L) elementlari bilan qurilgan past o'tish filtri orqali qayta ishlanadi. Keyinchalik shakllanishda inverterlarning apparat dizayni va tegishli boshqaruv elementlari ^{ix} da keltirilgan.

Mikro elektr tarmoqlarda inverterlar uchun ikkita asosiy ish rejimini ajratib ko'rsatish mumkin^x: panjara hosil qilish va to'rtinchi oziqlantirish rejimi. Ikkinchisi ba'zan tarmoqdan keyingi rejim yoki PQ boshqaruvi deb ham ataladi, birinchisi esa kuchlanish manbasi inverteri (VSI) boshqaruvi deb ham ataladi. Bu ikki xil ish rejimining asosiy xarakteristikalari quyidagilardan iborat^{xi}:

1. Gridni shakllantirish rejimi (shuningdek: VSI boshqaruvi).

Inverter shunday boshqariladiki, uning chiqish kuchlanishi dizayner tomonidan belgilanishi mumkin. Bunga odatda ichki oqim nazorati va tashqi boshqaruvdan iborat kaskadli boshqaruv sxemasi orqali erishiladi. 6(a)-rasmda ko'rsatilgandek kuchlanishni nazorat qilish, ^{xii}ga asoslangan Joriy nazorat halqasining qayta aloqa signali filtr induktivligi orqali o'tadigan oqimdir, kuchlanishni boshqarish halqasining qayta aloqa signali esa verter chiqish kuchlanishi v_{abc} : Boshqaruv kaskadining $R \geq 0 \rightarrow R3$ halqasi inverterning chiqish kuchlanishini nazorat qilish uchun shart emas va shuning uchun ham o'tkazib yuborilishi mumkin. Shunga qaramay, u ko'pincha nazorat ish faoliyatini yaxshilash uchun kiritilgan.

2. Grid-feeding rejimi (shuningdek: tarmoq-kuzatish rejimi, PQ boshqaruvi).

Inverter quvvat manbai sifatida ishlaydi, ya'ni u tarmoqqa oldindan belgilangan miqdorda aktiv va reaktiv quvvat beradi. aktiv va reaktiv quvvatni sozlash nuqtalari odatda yuqori darajadagi boshqaruv yoki energiyani boshqarish tizimi tomonidan ta'minlanadi^{xiii}. Bundan tashqari, bu holatda, 6(b)-rasmda ko'rsatilganidek, inverterning istalgan yopiq tsikli xatti-harakatiga erishish uchun odatda kaskadli boshqaruv sxemasi amalga oshiriladi. Tarmoqli invertorda bo'lgani kabi, ichki boshqaruv halqasi oqim nazorati bo'lib, uning geribildirim signali filtr induksiyasi orqali oqimdir. Biroq, tashqi boshqaruv halqasi kuchlanish emas, balki quvva boshqaruvidir. Quvvatni boshqarishning qayta aloqa signallari inverter tomonidan taqdim etilgan faol va reaktiv quvvatdir.

Yuqorida aytilgan ikkala ish rejimida ham oqim va kuchlanishni boshqarish halqalari, odatda, yuqori chastotali buzilishlarni rad etish, chiqish LC (L) filtrining dampingini kuchaytirish va garmonik kompensatsiyani ta'minlash maqsadlari bilan ishlab chiqilgan^{xiv}. Bundan tashqari, bugungi kunda ko'pgina inverterli DG qurilmalari, masalan, PV yoki shamol stansiyalari

tarmoqdan oziqlantirish rejimida ishlaydi. Shu bilan birga, tarmoqni tashkil etuvchi birliklar AC quvvat tizimlarining muhim komponentlari hisoblanadi, chunki ular tarmoqdagi chastota va kuchlanishni tartibga solish uchun javobgardir. Shu sababli, qayta tiklanadigan inverterga asoslangan DG birliklarining katta ulushiga ega bo'lgan mikro-gridlarda, ko'pincha inverter-interfeysli manbalar tomonidan tarmoq yaratish qobiliyati ta'minlanishi kerak.

6(a)-rasm. Mikrogrid ilovalarida inverterlarning ikkita asosiy ish rejimining sxematik ko'rinishi: tarmoqni shakllantirish va tarmoqni quvvatlantirish rejimi.

Qalin chiziqlar elektr aloqalarini, shtrix chiziqlar esa signal ulanishlarini ifodalaydi. Filtr induktivligi orqali o'tadigan oqim $i_{f, abc}: \mathbb{R} \geq 0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ va invertorning chiqish kuchlanishi $v_{abc}: \mathbb{R} \geq 0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ bilan belgilanadi. Ikkala miqdor ham tashqi kuchlanish va ichki oqim nazoratidan tashkil topgan kaskadli boshqaruvga qaytariladi.

Malumot signali $v_{ref}: \mathbb{R} \geq 0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ kuchlanish regulyatori uchun mos ravishda yuqori darajadagi boshqaruvchi tomonidan o'rnatiladi. Keyin inverterning IGBT-lari modulyator tomonidan ishlab chiqarilgan signallar orqali boshqariladi. Tekshirish strukturasi ham sof kuchlanish nazoratiga qisqartirilishi mumkin.

6(b)-rasm. Tarmoqli quvvatlantirish rejimida ishlaydigan invertorning sxematik tasviri.

Qalin chiziqlar elektr aloqalarini, shtrix chiziqlar esa signal ulanishlarini ifodalaydi. 2.6(a)-rasmdagi kabi, filtr induktivligidan o'tadigan oqim $i_{f,abc}: R \geq 0 \rightarrow R^3$ va invertorning chiqish kuchlanishi $v_{abc}: R \geq 0 \rightarrow R^3$ bilan belgilanadi. Tarmoqli oziqlantirish rejimida ikkala miqdor ham tashqi quvvat va ichki oqim boshqaruvchisidan tashkil topgan kaskadli boshqaruvga qaytariladi. Yo'naltiruvchi faol va reaktiv quvvatlar $P_{ref} \in R$, mos ravishda $Q_{ref} \in R$, dizayner yoki yuqori darajadagi boshqaruv tomonidan o'rnatiladi

REFERENCES

1. M. C. Chandorker, D. M. Divan, and A. Rambabu, "Control of parallel connected inverters in stand-alone ac supply systems," *IEEE Transactions on Industrial Applications*, vol. 29, no. 1, pp. 136–143, Jan./Feb. 1993.
2. M. N. Marwali and A. Keyhani, "Control of distributed generation systems - part i: Voltages and current control," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 19, no. 6, pp. 1541–1550, Nov. 2004. P. Kundur, *Power system stability and control*. McGraw Hill, USA, 1994.
3. M. C. Chandorker, D. M. Divan, and A. Rambabu, "Control of parallel connected inverters in stand-alone ac supply systems," *IEEE Transactions on Industrial Applications*, vol. 29, no. 1, pp. 136–143, Jan./Feb. 1993.
4. Yimy G., Rodolfo D. and José L. (2019). Energy Management in Microgrids with Renewable Energy Sources: A Literature Review, *Applied Science*, volume (9), 1-28.
5. Anderson, P., & Fouad, A. (2002). *Power system control and stability*. J.Wiley & Sons.
6. Erickson, R. W., & Maksimovic, D. (2001). *Fundamentals of power electronics*. Springer.
7. Mohan, N., & Undeland, T. M. (2007). *Power electronics: converters, applications, and design*. John Wiley & Sons.
8. Fiaz, S., Zonetti, D., Ortega, R., Scherpen, J., & van der Schaft, A. (2013). A port-hamiltonian approach to power network modeling and analysis. *European Journal of Control*, 19, 477–485.
9. Zhong, Q.-C., & Hornik, T. (2012). *Control of power inverters in renewable energy and smart grid integration*. John Wiley & Sons.

10. Wang, X., Guerrero, J. M., Blaabjerg, F., & Chen, Z. (2012). A review of power electronics based microgrids. *Journal of Power Electronics*, 12, 181–192.
11. Katiraei, F., Iravani, R., Hatziargyriou, N., & Dimeas, A. (2008). Microgrids management. *IEEE Power and Energy Magazine*, 6, 54–65.
12. Rocabert, J., Luna, A., Blaabjerg, F., & Rodriguez, P. (2012). Control of power converters in AC microgrids. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 27, 4734–4749.
13. Bolognani, S., & Zampieri, S. (2013). A distributed control strategy for reactive power compensation in smart microgrids. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 58, 2818–2833.
14. Blaabjerg, F., Teodorescu, R., Liserre, M., & Timbus, A. V. (2006). Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 53, 1398–1409.